

KEKSA FUQAROLAR BILAN IJTIMOY ISHLAB CHIQISH USULLARI VA TEXNOLOGIYALARI

Jabborov Jahongir Bahrom o'g'li
Guliston Davlat universiteti o'qituvchisi

To'xtayeva Oygul Temir qizi

Guliston Davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15082231>

Annotatsiya: Keksa odamlar ijtimoiy xizmatlar bo'limiga murojaati zahoti ular xizmat oluvchiga aylanadilar. Ularning tashqi ko'rinishi ijtimoiy xodimning ma'lum bir xizmat oluvchi uchun harakatlarni bajarishda javobgar bo'lishini anglatadi. Maqolada keksalar bilan ijtimoiy ishning asosiy usullariga rioya qilish kerakligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy ish, qariyalar, ijtimoiy ish usullari va texnologiyalari, keksalar bilan ijtimoiy ish shakllari.

Mamlakatimizda yashayotgan har bir inson qalbida insoniylik, mehr-muruvvat, bag'rikenglik kabi ijobiy hislatlar joy olgan. Xalqimizning ulug' qadriyatlaridan biri yoshi ulug' insonlarga, keksalarga hurmat-ehtiromlar ko'rsatish, ularning ko'p yillik hayotiy va mehnat tajribalari asosidagi qadrlil maslahatlaridan bahramand bo'lish va duolarini olib yurishdir. Zero, xalqimizning "Keksasi bor uyning farishtasi bor", "Qarisi bor uyning -parisi bor", "Qarilikni donolik bezar" degan hikmatli naqlari bor. Bu bejiz emas, albatta. Ana shu olijanob qadriyat, fazilat bugun davlatimiz siyosatida ham o'z ifodasini topganligidan barchamiz mamnunmiz.[1]

Qarish muammosi hozirgi vaqtda mutlaqo yangi ijtimoiy hodisadir. Ushbu muammoni hal qilish uchun keksalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va himoya qilish talab etiladi, ularning eng muhim shakllaridan biri keksalarni ijtimoiy moslashtirish va rehabilitatsiya qilishni amalga oshirishdir. Ijtimoiy ishning samaradorligiga erishish uchun ushbu guruh odamlarining hayot sifatini yaxshilaydigan ijtimoiy ishning turli usullari va texnologiyalarini ishlab chiqish va amalga oshirish kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va gerontologiya assotsiatsiyasi tasnifiga ko'ra, keksalar - 60-75 yoshdagilar, keksalar - 76-90 yoshdagilar, uzoq umr ko'rganlar - 90 yoshdan oshganlar. Bunda ijtimoiy ish sohasi bu tasniflarni aniqlashga yordam berishi bilan ajralib turuvchi amaliyot sohasidir.

"Har kim qariganda, mehnat qobiliyatini yo'qotganda, ishsizlikda, shuningdek boquvchisini yo'qotganda va qonunda nazarda tutilgan boshqa hollarda ijtimoiy ta'minot huquqiga ega". [2] Ushbu konstitutsion jumlar keksalar va qarilarga qaratilgan ijtimoiy xizmatlarning ham ifodasini ko'rsatib beradi va kafolatlaydi (rehabilitatsiya, tibbiy va statsionar yordamlar, sanatoriya-kurort, pensiya va nafaqalar ta'minoti, ijtimoiy xodim personal xizmatlari va h.k.).

"Keksa" fuqarolarning ijobiy salohiyati, to'plangan amaliy tajribani baholashga yordam beradi [3].

Qarilikning asosiy muammolarini quyidagilar deb atash mumkin:

- *qariyalarning hayotiy faoliyatini cheklash*. Bu muammo keksa yoshdagi odamlar uchun eng keskin muammolardan biridir, chunki ularning yoshiga bog'liq xususiyatlar tufayli ular odatdagi ijtimoiy rollari va maqomlaridan voz kechishlari kerak;

- *keksa odamning faol hayotdan "cheklanishi"*. Uning atrofidagi odamlar bilan

munosabatlarning beqaror tabiati;

- *keksa odamning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeining keskin pasayishi;*

Keksalar bilan ijtimoiy ish texnologiyalariga qo'yiladigan asosiy talablari:

1. Qariyalar muammolarini keltirib chiqaradigan sabablarni aniqlash va bartaraf etish.

2. Keksalar fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarish, o'zini namoyon qilish imkoniyatini ta'minlash va ularning faol hayotdan chetlanishiga yo'l qo'ymaslikda amaliy yordam ko'rsatish.

3. Barcha keksalar fuqarolarning ijtimoiy yordam va xizmatlar olishda tengligini ta'minlash.

4. Keksalar odamlarning ijtimoiy yordam va xizmatlar ko'rsatishga individual ehtiyojlarini aniqlash.

5. Ushbu toifadagi odamlarning ehtiyojlari va talablarini qondirishga qaratilgan yangi ijtimoiy ish texnologiyalaridan foydalanish.

Qariyalar bilan ijtimoiy ishda to'g'ri tanlangan texnologiyadan tashqari, keksalar bilan ijtimoiy ishning asosiy usullariga rioya qilish kerak, xususan:

1. Ijtimoiy-psixologik trening usuli keksalar yoshdagi odamlarga yordam berishga yordam beradigan maxsus o'quv va eksperimental vaziyatni yaratish orqali keksalar odamlarning hissiy barqarorligini oshirishga qaratilgan.

Muloqot jarayonida yuzaga keladigan individual va guruh psixologik hodisalari, shuningdek, har bir ishtirokchining boshqalarga qanday ta'sir qilishi, birgalikdagi faoliyatning roli va mazmuni alohida kasb etadi.

2. Keksalar odam bilan suhbatlashish usuli samimiylik, yengillik va tabiiylik tamoyillariga asoslanadi. Keksalar odam bilan individual suhbat insonga yuzaga kelgan tajribalarni yengishga yordam berish, yuzaga kelgan qiyin hayotiy vaziyatdan chiqish yo'lini topishga yordam berishdan iborat.

Ijtimoiy ishning ob'ekti sifatida keksalar bir vaqtning o'zida nafaqat u bilan ishlashning mazmuni va maqsadlarini tushunishga, balki uning ishtirokchisiga aylanishga yoki bo'lmaslikka qodir bo'lgan sub'ektdir. Shuning uchun ijtimoiy ishchi ba'zi keksalar va keksalar mijozlarning o'zini nochor va himoyasiz deb bilishga bo'lgan munosabatiga faol ravishda qarshi turishi va hech qanday pushaymon bo'lmasdan barcha kundalik muammolarni va hatto o'z hayoti uchun javobgarlikni uning zimmasiga yuklashi kerak [2].

Hozirgi vaqtda keksalar odamlar bilan ijtimoiy ishda ikkita asosiy yondashuv mavjud. Birinchi yondashuvning mohiyati shundaki, barcha mijozlar bir xil.

Ikkinchi yondashuv keksalar odamlar o'rtasidagi o'xshashliklarga emas, balki farqlarga asoslanadi. Ushbu yondashuvga ko'ra, keksalar mijozlar, har biri alohida-alohida, ijtimoiy ishlarni tashkil etishda diqqat markazida bo'lishi kerak bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslar hisoblanadi.

Keksalar bilan ijtimoiy ishning asosiy shakllari:

1. Ijtimoiy-psixologik yordam keksalarda o'ziga bo'lgan ishonch va qat'iyat faolligini ta'minlaydi, ularni tevarak-atrofga optimistik qarashga, ijobiy insoniy fazilatlarga va o'ziga ishonchni orttirishga yordam beradi.

2. Keksalar odamni ijtimoiy muloqotga o'rgatish. Ijtimoiylashuv jonli va iloji bo'lsa virtual muloqotda o'qitish orqali sodir bo'ladi. Virtual ijtimoiy muloqotni o'rgatishning vazifalaridan biri keksalar odamni zamonaviy axborot jamiyatiga moslashishni hisobga olgan holda kompyuterda ishlashga o'rgatishdir.

3. Ijtimoiy-madaniy rehabilitatsiya keksa odamlarning qiziqishlari, istaklari, ehtiyojlari va potentsial imkoniyatlarini hisobga olgan holda muayyan harakatlarni amalga oshirish uchun buzilgan yoki butunlay yo'qolgan qobiliyatlarni tiklashga qaratilgan.

4. Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish ishlari keksa kishining salomatligini mustahkamlashga, shuningdek, uning ijtimoiy funktsiyalarini tiklashga, shuningdek, psixologik holatini tuzatishga qaratilgan.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda ushbu toifadagi fuqarolarga yordam ko'rsatishga qaratilgan keksalar bilan ijtimoiy ishning zamonaviy usullari va texnologiyalari juda keng. Ushbu uslub va texnologiyalarning asosiy printsipti keksalarga o'ziga va uning atrofidagi jamiyatga yangi, boshqacha nuqtai nazardan qarash, shuningdek, zamonaviy hayotning doimiy o'zgaruvchan sharoitlariga moslashish va yangi narsalarni o'rganish imkoniyatini berishdir. Keksalar bilan to'g'ri tashkil etilgan ijtimoiy ish keksalarning ijobiy salohiyatini aniqlashga, keksalarning to'plangan amaliy tajribasini baholashga, davlat ijtimoiy siyosatini, umuman, ijtimoiy dasturlarni, xususan, keksa yoshdagi aholi ehtiyojlariga yo'naltirishga yordam beradi.

Hozirda Yangi O'zbekistonda ijtimoiy xizmatlar raqamlashmoqda va elektron ijtimoiy xizmatlar shakllanmoqda, muhim yangiliklardan biri shuki, Respublika ijtimoiy himoya Milliy agentligi va uning hududiy bo'linmalari Inson ijtimoiy xizmatlar markazlarining tashkil etilishi tashkil etilishi (1.06.2023), ularda ijtimoiy xodimlar faoliyatlarining yo'lga qo'yilishi, bu borada ularning binar texnologiya(planshetlar orqali ijtimoiy xizmatlar va ijtimoiy ish usullari)lar orqali elektron ijtimoiy xizmatlarni ko'rsatishi zamonaviy ijtimoiy ish sohasining imidjini shakllantirib kelmoqda.

Yakka yolg'iz va keksalar bilan ishlash yo'nalishida:

uyda parvarish qilish va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini tashkil qilish;

qariyalar uylari va boshqa muassasalar negizida professional xizmat ko'rsatish tizimini tashkil qilish;

zo'ravonlikdan himoya qilish [5] kabi xizmatlar amaliyotiga qonuniy maqom berilgan holda keksa va qari insonlarimiz hayoti va turmush tarsi yaxshilanishiga asos bo'lmoqdadir.

Xulosa o'rnida biz shuni ta'kidlashimiz kerakki, ijtimoiy ish sohasi yangi soha bo'lishiga qaramay Respublikamiz oliy ta'lim sohasida ijtimoiy ish sohasining o'qitilishi, ijtimoiy ishchilar maktablarining joriy qilinishi(Samarqanddagi "Ijtimoiy ishchilar Yozgi maktabi") va ijtimoiy ish to'g'risidagi qonun loyihasining joriy etilishi kabi jarayonlarda keksalar va qariyalarga qaratilgan himoya doimo ta'kidlanadi va mustahkamlanib boriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J.B.Jabborov, D.Xolnazarova, Sh.Kenjayevev – Keksalar bilan ijtimoiy ish, Darslik, Toshkent, 2025 yil.
2. O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi - (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son).
3. Хисматуллина З.Н. Социальная геронтология: учебное пособие / З.Н. Хисматуллина. Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008. 264 с.
4. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учеб. пособие. 4- изд. / Е.И.
5. Холостова. М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К», 2006. 348 с.

Aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida - O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 01.06.2023 yildagi PF-82-son, (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 05.06.2023-y., 06/23/82/0327-son; 29.12.2023-y., 06/23/216/1008-son; 10.05.2024-y., 06/24/75/0335-son; 21.11.2024-y., 06/24/185/0944-son; 12.02.2025-y., 06/25/17/0127-son).